

A Translation of William Wordsworth's "Tintern Abbey" into Arabic

Based on an Aesthetic (Micro-)Cosmopolitan Perspective

by Assis. Prof. Dr. Maha Tahir Eesa

maha.eesa@qu.edu.iq

Al_Qadissiyah University / College of Arts/Dept of English

2021

William Wordsworth's "Lines Written a Few Miles Above Tintern Abbey, on Revisiting the Banks of the Wye During a Tour. July 13, 1798".

"أبيات كتبت بعد أميال عن دَيْرٍ تَنترن في زيارة لضفتي الواي في رحلة الثالث عشر من تموز 1798"

-1-

Five years have past; five summers, with the length	1	خمس سنين قد مضت، خمس من الصيف
Of five long winters! and again I hear		وخمس اشتية طوال! و اسمع ثانية
These waters, rolling from their mountain-springs		هذي المياه ، تنحدر من ينابيع الجبال
With a sweet inland murmur. Once again		بخيرها العذب المتهادي صوب الأرض. ومرة اخرى
Do I behold these steep and lofty cliffs,	5	أراقب هذه المنحدرات الشواهدق
Which on a wild secluded scene impress		التي في مشهد عزلة موحش تثير
Thoughts of more deep seclusion; and connect		أفكارا لعزلة اعمق ؛ وتقرن
The landscape with the quiet of the sky.		المشهد بسكون السماء.
The day is come when I again repose		وجاء اليوم الذي استريح فيه ثانية
Here, under this dark sycamore, and view	10	هنا تحت السيكامور المظلمة ، واشاهد
These plots of cottage-ground, these orchard-tufts,		الأكواخ على قطع الارض وأجمات البساتين
Which, at this season, with their unripe fruits,		التي في هذا الموسم ، بثمارها غير الناضجة،
Are clad in one green hue ,and lose themselves		تكتسي مظاهر الاخضرار، وتتلاشى
Mid groves and copses. Once again I see		بين الأيكة والبساتين. ومرة اخرى ارى

These hedge-rows, hardly hedge-rows, little lines 15 أسيجة الشجيرات هذه، بالكاد تمتد خطوطا صغيرة
 Of sportive wood run wild: these pastoral farms, جامعة لغابة مرحة : هذه المزارع الرعوية
 Green to the very door; and wreathes of smoke خضراء حد الباب وأطواق الدخان
 Sent up, in silence, from among the trees تتصاعد بصمت من بين الأشجار
 With some uncertain notice, as might seem, وثمة لمحة بلا يقين ، كما بدا لي،
 Of vagrant dwellers in the houseless woods, 20 لسكان متشردين في غابات لا سكن فيها
 Or of some hermit's cave, where by his fire أو لكهف ناسك , حيث
 The hermit sits alone. يجالس الناسك موقده وحسب.

- 2 -

These beauteous forms, هذه الاشكال الجميلة
 Through a long absence , have not been to me من غياب طويل ، لم تكن لي
 As is a landscape to a blind man's eye : 25 كما المشهد لعين رجل بصير:
 But oft, in lonely rooms, and mid the din لكن , في الغرف الوحيدة ,وبين جلبة
 Of towns and cities, I have owed to them, الضواحي والمدن، قد حملت لها ،
 In hours of weariness, sensations sweet, احاسيس عذبة، في ساعات السقم ،
 Felt in the blood, and felt along the heart, يشعرها دمي ، يشعرها قلبي
 And passing even into my purer mind 30 وتسري حتى لذهني النقي
 With tranquil restoration:—feelings too بعودة ساكنة_ : و مشاعر
 Of unremembered pleasure; such, perhaps, متعة لا تستذكر، بل لعلها
 As may have had no trivial influence قد لا تمثل ادنى اثر
 On that best portion of a good man's life; لافضل شطر حياة امرؤ صالح؛
 His little, nameless, unremembered acts 35 وقليل افعاله مجهولة من دون ذكر
 Of kindness and of love. Nor less, I trust, من الطيبة والحب . ولا دون ذلك , اثق باني
 To them I may have owed another gift, قد ادين لها بهبة اخرى ،
 Of aspect more sublime; that blessed mood, لجانب اكثر تساميا ؛ مزاج منعم

In which the burthen of the mystery,		يتلطف به عبيء الغموض
In which the heavy and the weary weight	40	ويخف فيه ثقل ونصب
Of all this unintelligible world		كل هذا العالم عصي الفهم:-
Is lighten'd:—that serene and blessed mood,		ذلك المزاج الرائق المنعم
In which the affections gently lead us on,		حيث تتهادى بنا العواطف
Until, the breath of this corporeal frame,		حتى تتعطل انفاس هذا الشكل المادي ،
And even the motion of our human blood	45	وحتى حركة دمنا البشري
Almost suspended, we are laid asleep		تكاد تتعطل ، ونخلد اجسادنا نائمة
In body, and become a living soul:		لنصبح روحا حية:
While with an eye made quiet by the power		وبعين اقرتها شدة التناغم ،
Of harmony, and the deep power of joy,		وقوة بهجتنا العميقة
We see into the life of things.	50	نبصر حياة الاشياء.

- 3 -

If this		لو كان هذا
Be but a vain belief, yet, oh! how oft,		محض معتقد عقيم، بعد ، آه! كم مرة
In darkness, and amid the many shapes		في الظلام ، وبين الأشكال المتعددة
Of joyless day-light; when the fretful stir		لنهار ترح ؛ حين يكون الحراك المضطرب
Unprofitable, and the fever of the world,	55	بلا جدوى ، وحمى العالم
Have hung upon the beatings of my heart,		تتعلق بضربات قلبي،
How oft, in spirit, have I turned to thee		كم مرّة بالروح توجهت نحوك ،
O sylvan Wye! Thou wanderer through the wood ,		ايها "الواي" ذو الاجمات؟! أنت الهائم في الغابات ،
How often has my spirit turned to thee!		كم توجهت روحي نحوك مرارا؟!

- 4 -

And now, with gleams of half-extinguished thought	60	والآن , بومضات فكرة نصف منطفأة
With many recognitions dim and faint,		و كثير من التقدير المعتم والواهي

And all its aching joys are now no more,		وكل افراحه المؤلمة أنقضت الآن ،
And all its dizzy raptures. Not for this		وكل نشوته الخاطفة. ليس لأجل ذلك
Faint I, nor mourn nor murmur; other gifts		أضعف، أحزن أو اتمم؛ فعطايا اخرى قد تبعت ،
Have followed, for such loss, I would believe,		هذه الخسارة، واحسب ذلك،
Abundant recompense. For I have learned	90	جزاء وفير. فلقد تعلمت ان
To look on nature, not as in the hour		أنظر الى الطبيعة ، ليس في مثل ساعة
Of thoughtless youth, but hearing oftentimes		شاب خالي الذهن ، بل أسمع صوت
The still, sad music of humanity,		الأنسانية ، الساكن ، الحزين ،
Nor harsh nor grating, though of ample power		ليس اجشأ أو خشنا ، رغم قدرته العظيمة
To chasten and subdue. And I have felt	95	على التشذيب و الأخضاع. وقد شعرت
A presence that disturbs me with the joy		حضوراً يؤرقني ببهجة
Of elevated thoughts; a sense sublime		أفكار سامية ، شعور وجل
Of something far more deeply interfused,		لشيء بعيد عميق الولوج ،
Whose dwelling is the light of setting suns,		مسكنه نور شمس الاصيل،
And the round ocean, and the living air,	100	وسور المحيط ، وروح الهواء
And the blue sky, and in the mind of man:		ولون السما ، و عقول البشر:
A motion and a spirit, that impels		حركة وروح، تجبران
All thinking things, all objects of all thought,		كل الاشياء المفكرة ، كل الاشياء لكل الافكار
And rolls through all things. Therefore am I still		وتطوي كل الاشياء. ولذا ، اما زلت انا ذلك
A lover of the meadows and the woods,	105	المحب للمراعي والغابات
And mountains; and of all that we behold		والجبال؛ وكل ما نراه
From this green earth; of all the mighty world		على هذه الارض الخضراء، وكل العالم المقتدر
Of eye and ear, both what they half-create,		للعين والاذن ، ونصف ما تخلقان
And what perceive; well pleased to recognize		وتدركان ؛ واكثر ما يسرني ان اميز
In nature and the language of the sense,	110	في الطبيعة ولسان احساسي

The anchor of my purest thoughts, the nurse,
The guide, the guardian of my heart, and soul
Of all my moral being.

مرساة افكاري الرقراقة ، دليل
مداوي ، و حارس قلبي وروح
كل كيان اخلاقي.

-5-

Nor, perchance,
If I were not thus taught, should I the more
Suffer my genial spirits to decay:
For thou art with me, here, upon the banks
Of this fair river; thou, my dearest Friend,
My dear, dear Friend, and in thy voice I catch
The language of my former heart, and read
My former pleasures in the shooting lights
Of thy wild eyes. Oh! yet a little while
May I behold in thee what I was once,
My dear, dear Sister! And this prayer I make,
Knowing that Nature never did betray
The heart that loved her; 'tis her privileg
Through all the years of this our life, to lead
From joy to joy: for she can so inform
The mind that is within us, so impress
With quietness and beauty, and so feed
With lofty thoughts, that neither evil tongues,
Rash judgments, nor the sneers of selfish men,
Nor greetings where no kindness is, nor all
The dreary intercourse of daily life,

ربما قد لا يكون ،
لو لم أكن علّمت هكذا ، هل كنت
لأحتمل تحطم روحي المؤنسة :
لأنك معي، هنا، على ضفاف
هذا النهر الجميل، انت صديقتي الأعز،
صديقتي العزيزة ، العزيزة، في صوتك اسمع
لغة قلبي السابق ، وأقرأ
لذاتي السابقة في الأنوار الخاطفة
لعينيك التواقنتين ، آه! ومع ذا لبرهة قصيرة
هل لي أن ارى فيك ما كنت عليه انا ذات مرة ،
يا أختي العزيزة ، العزيزة؟! وأقوم اصلي ،
لعلمي بأن الطبيعة ما خانته أبدا
قلبا أحبها ؛ فميزتها ،
في سني حياتنا اجمع ، أن تسير بها
من فرح الى فرح : فهي تخبر
العقل الذي فينا بهذا ، وهكذا تؤثر فينا
بسكونها ، وجمالها ، وهكذا تغذيها
بأفكار سامية ، لا تؤثر فينا معها الألسن السيئة
ولا الأحكام الطائشة ، أو أزدراء رعاة الأنا ،
ولا تحيات لا طيبة فيها ، ولا تواصل
الحياة اليومية الموحش كله ،

Shall e'er prevail against us, or disturb 135 يغلبنا ، او يعكر
 Our chearful faith that all which we behold ايماننا البهيج بأن كل ما نراه
 Is full of blessings. Therefore let the moon تملأه النعم. لذا دعي القمر
 Shine on thee in thy solitary walk; يضيئكِ في مسراك الوحيد ؛
 And let the misty mountain winds be free ودعي رياح الجبل الرطبة تتحرر
 To blow against thee: and in after years, 140 لتهب عليك :وبعد اعوام ،
 When these wild ecstasies shall be matured عندما تنضج هذه النشوات الوحشية
 Into a sober pleasure, when thy mind الى متعة وقور ,عندما يصبح ذهنك
 Shall be a mansion for all lovely forms, بيتا لكل الأشكال المحببة ،
 Thy memory be as a dwelling-place وذاكرتك مثل مسكن
 For all sweet sounds and harmonies; Oh! then, 145 لكل الأصوات العذبة والتناغم ؛ أوه ! حينها ،
 If solitude, or fear, or pain, or grief, إن كانت الوحدة , أو الخوف , أو الألم , نصيبك
 Should be thy portion, with what healing thoughts مع اي أفكار شافية
 Of tender joy wilt thou remember me, لفرح عطوف ستتذكريني ,
 And these my exhortations! Nor, perchance, ومواعضي هذه؟! ربما، لا ،
 If I should be, where I no more can hear 150 إن قدر لي ان اكون حيثما لا يمكن ان اسمع
 Thy voice, nor catch from thy wild eyes these gleams صوتك, ولا أخطف من عينيك الجارحتين ومضات
 Of past existence, wilt thou then forget الوجود السابق ، هل ستنسِين
 That on the banks of this delightful stream بأنا على ضفاف هذا النبع البهيج
 We stood together; and that I, so long وقفنا معا ، و أني، منذ زمن بعيد
 A worshipper of Nature, hither came, 155 عابدا الطبيعة ، جنئت هنا
 Unwearied in that service: rather say لا اكلّ من خدمتها :فأقول
 With warmer love, oh! with far deeper zeal بحب اكثر دفئا، أه! و بحماس ابعد عمقا
 Of holier love. Nor wilt thou then forget، لحب اعلى قداسة. و ليس لك ان تنسي اذن،
 That after many wanderings, many years بأن بعد كثرة التجوال، وسنون غياب طوال ،

Of absence, these steep woods and lofty cliffs,
And this green pastoral landscape, were to me
More dear, both for themselves and for thy sake.

160 تكون هذه الغابات المنحدرة والقمم الشاهقة،
ويكون هذا المشهد الرعوي الاخضر
اعز علي ، لاجلها ولجلك .